

СТАТЬЯ НА ТЕМУ: СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6544087>

Тошева муштарий равшан кизи.

Магистр. Ташкентский Государственный Юридический Университет.

Аннотация: *в данной статье рассмотрены важные аспекты Договора, которые принято считать обязательными при составлении договора долевого участия в строительстве в силу того, что без них Договор не может быть всесторонне защищенной. Проанализированы характерные особенности существенных условий в Договоре.*

Ключевые слов: *строительство, долевое участие, договор, срок договора, предмет договора, гарантия.*

Существенные условия гражданско-правовой сделки остаются главным критерием для признания Договора заключенным. В связи с чем, формирование правильных пунктов, которые стороны должны согласовать и подписать, являются важным составляющим договора, эти пункты обеспечивают эффективность и адекватность гражданско-правового регулирования.¹⁹ Существенные условия необходимы в первую очередь для достижения сторонами согласия. Одни условия исходят из прописанных законов, другие же вырабатываются в ходе составления Договора, учитывая предмет Договора и порядок его исполнения.

На практике чаще всего люди сталкиваются с такими проблемами как неточность и неполнота договоров. Прежде всего необходимо рассмотреть какие условия договора закон и гражданско- правовая доктрина рассматривают как существенные.

К первой группе существенных условий Договора чаще всего относят те условия, которые необходимо включать согласно законодательству. Для большинства Договоров просто необходимо определить предмет Договора, тогда как в некоторых случаях к предмету Договора также необходимо добавить такие условия как: срок исполнения обязательств или цену. В силу принципа свобода договора, стороны вправе по-своему усмотрения определять существенные условия Договора. Именно, субъективность

¹⁹ Бригинский М.И., Витрянский В.В. Договорное Право: Общие положения.-М., 2011. Кн.1.- С. 239

условий определяют сущность того или иного Договора: то есть подстраивают под вид деятельности или направления самого Договора. Как правило, это такие условия, которые являются специфичными и определяются в последнюю очередь. Поэтому, сторонам необходимо изначально определить предмет Договора. Исходя из этого, далее можно определить существенные условия, требуемые законодательством для данного вида договоров.

Предметом Договора участия в долевом строительстве, позволяющим индивидуализировать исполнение обязательств, является объект долевого строительства. При этом объект долевого строительства определяется Законом как жилое или нежилое помещение, общее имущество в многоквартирном доме, или ином объекте недвижимого строительства, только после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома²⁰

Предмет Договора, по всеобщему правилу, включает в себя два объекта: юридический объект- действия обязанных сторон и материальный объект – подлежащее передаче имущество.²¹

Если объект Долевого строительства возможно охарактеризовать посредством рассмотрения и толкования правовых норм, а также судебной практики, то в отношении объектов, в которых такие объекты долевого строительства расположены, существуют некоторые затруднения.

В качестве примера «Предмета Договора» можно привести условия указанные в Инвестиционном Договоре: «Застройщик осуществляет строительство Жилого комплекса и согласен на участие Инвестора в инвестиционной деятельности в капитальном строительстве путем внесения Инвестором инвестиций в строительство Жилого комплекса с последующий передачей Застройщиком Инвестору права собственности на Объект путем заключения нотариально удостоверяемого договора купли продажи».

Как отмечал В.В.Витрянский: «Предмет всякого Договора представляют собой действия (или бездействие), которые должна совершить обязанная сторона (или соответственно воздержаться от их совершения)».²²

Как видно из выше приведенного примера, Предмет Договора долевого участия в строительстве образует два элемента

²⁰ Иоффе О.С. Спорные вопросы учения о правоотношении// Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории хозяйственного права.—М., 2011.-С.354

²¹ Гражданское право/под ред.Е. А. Суханова.-М., 2008. Т.2.- С.157

²² Брагинский, М.И. Договорное право. Договоры о передаче имущества : учебное пособие / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский.- Изд.4-е, стереотипное. -Москва :Статус, 2002. С. 234.

- застройщика и инвестора (участника долевого участия);

- и второе это объект долевого строительства, то есть то, что обязуется застройщик по итогу строительства передать Инвестору, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию.²³

Многоквартирный дом или иной вид недвижимости не может выступать как самостоятельный предмет договора долевого участия. Так как, само по себе недвижимость считается одним комплексом строительства (многоквартирным домом), который состоит из разнообразных объектов недвижимости (квартир, нежилых помещений и гаражей), и каждый из них является в той или иной степени самостоятельным объектом гражданских прав.

Согласно словам Ю.П. Свит имеются несколько признаков общего имущества многоквартирного дома:

1. Предназначение для обслуживания более одного помещения дома
2. Не является частью квартиры или нежилого помещения;
3. Назначением является обслуживание, эксплуатация и благоустройство дома
4. Расположено на определенной территории, выделенного для многоквартирного дома²⁴

Одним из существенных условий Договора Долевого участия в строительстве является стоимость-цена. Цена Договора определяется как размер денежных средств, которые следует оплатить участнику долевого строительства для строительства недвижимости, то есть объекта долевого строительства. На практике наблюдался случай, когда суд отказал о признании незаконным одностороннее расторжение Договора в силу того, что в договоре не были указаны существенные условия как цена и порядок уплаты цены.²⁵

Стороны Договора Долевого участия должны определить срок уплаты цены Договора, которая может быть осуществлена сразу, то есть единовременно или же в определенный период, по графику, составленный и согласованный сторонами. Чаще всего оговаривается срок, до какой даты участник обязуется произвести платеж стоимости Договора. Одним из сложных вопросов бывает изменение цены Договора. Стоимость Договора

²³ Ершов, О.Г. О существенных условиях Договора участия в долевом строительстве / О.Г. Ершов // Право и Экономика. – 2007. - №3. – С. 36.

²⁴ Свит Ю.П. Система договоров, опосредствующих предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям жилых помещений // Законы России. Опыт. Анализ. Практика. 2012. № 12. С. 3 -12

²⁵ Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.06.2011 № ВАС-5434/11 по делу № А48-2034/2010

может быть изменена по согласованию сторонами после его заключения, если в договоре предусмотрены условия, которые позволяют изменить стоимость, в случае отсутствия таких пунктов в договоре, цена признается фиксированной.

Стоимость Договора зачастую определяется исходя из стоимости квадратного метра площади объекта. По итогу строительства площадь может иногда варьироваться, и не всегда изначально указанная квадратура оказывается верной. В договоре, обычно, указывается проектная площадь, которая в дальнейшем при эксплуатации может отличаться от площади построенного заказчиком. Следовательно, и стоимость не может оставаться фиксированной как изначально договаривались стороны в Договоре. По этой причине застройщик всегда указывает пункт, который предусматривает изменение цены.

На практике в Российской Федерации, при разрешении гражданских дел судами было определено, что согласно некоторым Договорам возврат разницы от уплаченной по Договору суммы участнику долевого строительства предусмотрено только в случае уменьшения общей площади объекта долевого строительства, более чем на 1 кв.м. по сравнению с данными проектной документации. Также действует и в обратную сторону, когда увеличивается общая площадь объекта участник обязуется произвести доплату за дополнительный квадрат метр, иначе Договор считается не исполненной и отсутствуют основания для передачи квартиры в собственность. Основным элементом для требования доплаты является указания в Договоре долевого участия условие о доплате в случае, если при передаче в эксплуатацию фактически квадратных метров окажется больше.

Согласно мнению А.В. Ашулова, «Граждане, подписывая Договор долевого участия в строительстве, содержащие условия о последующем изменении цены, фактически будут давать согласие на возможное ее увеличение, как будто может означать возложение застройщиками образовавшихся издержек на дольщиков»²⁶

Еще одним существенным условием Договора долевого участия в строительстве является срок сдачи объекта участникам. В Постановлении Президента «О мерах по урегулированию процесса долевого строительства многоквартирных домов» не указаны сроки, в пределах которого, застройщик должен построить недвижимость и передать ее в эксплуатацию, отсутствие

²⁶ Ашулов А.В. Гражданско-правовое регулирование инвестиционной деятельности граждан в жилищном строительстве: дис. Кад. Юрид. Наук.-Оренбург, 2015- С.70.

требования о минимальном или максимальном сроке, дает возможность застройщику самостоятельно устанавливать срок, либо продлевать срок сдачи проекта. в договоре указывается срок строительно-монтажных работ, чаще всего указывается срок сдачи ключей, в случае просрочки, застройщик обязуется платить неустойку участнику долевого строительства. Акт-ввода в эксплуатацию зависит на 90% от государственных органов, срок может варьироваться до 6 месяцев. Для застройщика выгодно, когда ключи сдаются в срок и ввод в эксплуатацию производится своевременно, так как содержание всего объекта, а также уплата неустойки участникам обременяет бюджет Застройщика

.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по урегулированию процесса долевого строительства многоквартирных домов» от 27.05.2020 г. № ПП-4732
2. Гражданский Кодекс Республики Узбекистан от 01.03.1997 года
3. Бригинский М.И., Витрянский В.В. Договорное Право: Общие положения.-М., 2011. Кн.1.- С. 239
4. Иоффе О.С. Спорные вопросы учения о правоотношении// Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории хозяйственного права. – М., 2011.-С.354
5. Гражданское право/под ред.Е. А. Суханова.-М., 2008. Т.2.- С.157
6. Брагинский, М.И. Договорное право. Договоры о передаче имущества : учебное пособие / М.И.
7. Ершов, О.Г. О существенных условиях Договора участия в долевом строительстве / О.Г. Ершов // Право и Экономика. – 2007. - №3. – С. 36.
8. Свит Ю.П. Система договоров, опосредствующих предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям жилых помещений // Законы России. Опыт. Анализ. Практика. 2012. № 12. С. 3 -12
9. Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.06.2011 № ВАС-5434/11 по делу № А48-2034/2010
10. Ашулов А.В. Гражданско-правовое регулирование инвестиционной деятельности граждан в жилищном строительстве: дис. Кад. Юрид. Наук.-Оренбург,2015- С.70.

